

DOI

УДК 636.934.57.082

*Федорова О.И., доктор биологических наук
профессор
кафедра частной зоотехнии
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»
Россия, Москва*

**ФОРМИРОВАНИЕ ЮВЕНАЛЬНОГО ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У
ФЕРМЕРСКИХ СУРКОВ СТЕПНЫХ (*MARMOTA BOBAK MULL.,
1776*)**

*Аннотация. В статье представлены результаты наблюдений за развитием и сменой волосяного покрова у степных сурков (*M. bobak*) с рождения до 100 – дневного возраста. Дано описание структуры, цвета и развития ювенальных волос на разных топографических участках тела, определены сроки начала линьки. Изучена изменчивость окраски кожи щенков сурков в первые месяцы жизни. Показана возрастная динамика длины остевых и пуховых волос на разных участках кожного покрова.*

Ключевые слова: сурки, волосяной покров, линька, остевые и пуховые волосы.

*Fedorova O.I., doctor of biological sciences
professor
Department of Private Animal Science
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology - MVA
named after K.I. Scryabin»
Russia, Moscow*

**FORMATION OF JUVENILE HAIRLINE IN FARM MARMOTS OF
THE STEPPE (*MARMOTA BOBAK MULL., 1776*)**

*Abstract. The article presents the results of observations on the development and change of hair in steppe marmots (*M. bobak*) from birth to 100 days of age. The description of the structure, color and development of juvenile hair on different topographic areas of the body is given, the timing of the beginning of molting is determined. The variability of the skin color of marmot puppies in the first months of life was studied. The age dynamics of the length of the guard and downy hair in different areas of the skin is shown.*

Keywords: marmots, hairline, molt, awning and downy hair.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

Введение. Род сурков (*Marmota*) состоит из широко распространенных и наиболее крупных грызунов семейства беличьих (*Sciuridae*), которые образуют весьма компактную группу экологически близких видов и подвидов. На территории России обитает 6 видов сурков, среди них наиболее распространен степной сурок (*M. bobak*). В последние столетия ареал байбака резко сократился за счет исчезновения этого вида в освоенных земледелием степях Евразии. С середины XX века в результате мероприятий по охране природы началось восстановление популяций байбака в Европе.

Для сохранения генофонда байбака возникла необходимость ввести этих животных в зоокультуру. Перспективность этого направления обусловлена быстрым привыканием к человеку, растительным типом питания и продолжительной спячкой. От сурков получают шкурки, жир и мясо. Жир и мясо сурков используются с глубокой древности. Жир сурков начали использовать раньше, чем шкурки. Его применяли в тибетской, бурятской и русской медицине для лечения заболеваний легких, дыхательных путей, кожных болезней, ран и ожогов.

Сурков завезли в Государственное предприятие племенной зверосовхоз «Пушкинский» (Московская область) в 1989 году. Все животные были отловлены в Ростовской области. Содержание сурков в клетках, приподнятых от земли до 50 см, и кормление растительной пищей снижает возможность заражения животных инвазионными и инфекционными заболеваниями. За период работы с сурками создано экспериментальное стадо, разработана технология разведения сурков в условиях клеточного содержания [3,4]. У сурков наблюдается значительная изменчивость по признакам, обуславливающим качество и окраску волосяного покрова. Такой спектр изменчивости дает возможность проводить отбор в направлении улучшения этих показателей у сурков фермерского разведения [2].

Материалы и методы. Формирование первичного опушения у новорожденных щенков сурков от дня рождения до месячного возраста изучали путем осмотра и описания изменений, происходящих в волосяном покрове сурчат. При описании учитывали – цвет и интенсивность окраски опушения, цвет кожи, развитие волосяного покрова на разных частях тела. Линьку ювенального волосяного покрова изучали на 57 головах экспериментального стада по методике А.П. Русских [1].

Результаты и обсуждения исследований

Результаты проведенных наблюдений за изменениями, происходящими с волосяным покровом в течение первых месяцев жизни сурков следующие:

1. Новорожденные сурки рождаются голыми с розовой кожей, на второй день кожа становится фиолетово-серой, появляется подрост первичных волос.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

2. У сурков в возрасте 5-ти суток - лоб, лопатки, хребет, бока, хвост покрыты темно-серым низким редким опушением; уши, шея, грудь, брюхо — очень редким светлым пушком; подбородок, горло, подмышечные области, подошвы лап, промежность, внутренние части бедер – голые, кожа верхней стороны туловища темно-синяя, на брюхе красноватая.

3. На 15 сутки - лоб, лопатки, хребет, бока, лапы с наружной стороны покрыты низкими, густыми серыми волосами, длиной на боку 4-6 мм. Волосы на подбородке, груди, шее, брюхе, лапах с внутренней стороны – редкие, светло-золотистого цвета.

4. На 20-е сутки у сурков опушение на лбу, шее, лопатках, наружных сторонах передних лап, боках – густое, золотистого цвета с черной рябью, более светлого тона, чем на хребте, наружных сторонах задних лап (верхней половины). Хвост покрыт короткими черными волосами. Волосной покров на наружных сторонах задних лап (нижней части), ушах, груди. На внутренней стороне передних лап, брюхе – светло-золотистого цвета, более редкий, чем на спине. На подбородке белое пятно. Подмышечная область, верхняя и нижняя сторона пальцев, подошвы – голые. Длина волос на боку 7-10 мм. Цвет кожи темно-синий.

5. На 30-ые сутки - окраска опушения та же, что и на 18-20 сутки. Заметно увеличилась длина волос. На боку она составляла 12-14 мм. Отдельные кроющие волосы достигали 20 мм.

6. На 45-е сутки - рост ювенальных волос прекратился. Цвет кожи слегка синеватый. Строение корней волос соответствует законченному росту волоса, то есть корень и самая нижняя часть основания стержня чистые, светлые, сердцевинный слой в корнях волос отсутствует.

Параллельно проводили осмотр молодняка с месячного возраста до момента появления нового подроста волос (начала линьки). Проводились наблюдения за структурой волосяного покрова, степенью прочности связи старых волос с кожей, пигментацией кожи, блеска волосяного покрова, его пышностью и цветом (рис. 1).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

Рис. 1 - Сурки 30-ти суточного возраста
Результаты данных наблюдений сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика изменения строения ювенального волосяного покрова у сурчат с месячного возраста до начала линьки.

Возраст, суток	Количество пометов	Структура волосяного покрова
30	8	Все части тела опушены. Волосяной покров на спине невысокий, густой, 2-ярусный; на животе более низкий и редкий. Нижний ярус, состоящий из пуховых волос, на боку достигает 12-14 мм, кроющие волосы на спине с темным основанием (6 мм), золотистым кольцом (9 мм) и темными верхушками (6 мм) образуют верхний, более редкий ярус высотой 21 мм. Кожа темно-синяя. Старые волосы прочно связаны с кожей. Подроста новых волос нет.
45	8	Волосяной покров двух ярусный. Длина волос нижнего яруса составляет в среднем 14,5 мм, остевых 26 мм (пигментированное основание остевых волос – 8,5 мм, золотистое кольцо – 10 мм, пигментированная верхушка – 7,5 мм). Кожа слегка синеватая. Подрост новых волос не обнаружен. Старые волосы легко выдергиваются из кожи.
55, 60, 65	12	В 55-суточном возрасте ни у одной из 12 особей подрост новых волос не обнаружен. В 60-суточном у 7 (56%) осмотренных голов отмечен подрост новых волос (0,5-7 мм). В 65-суточном возрасте у всех сурков был обнаружен подрост новых волос от 0,5 до 10 мм. Кожа темно- синего цвета. Старые волосы тусклые, легко выпадают. Новые волосы яркие, блестящие, sluщивается эпидермис.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

80-90	12	Старые волосы отсутствуют. Новые волосы яркие, блестящие, пребывают в стадии роста – в корне имеется сердцевинный слой. Кожа синяя.
-------	----	---

По результатам наблюдения за развитием волосяного покрова у 10 особей 65-суточного возраста установлено, что длина волос постепенно увеличивалась, и к 100 – суточному возрасту, высота волосяного покрова достигла 23,1 мм, длина пуховых волос 14,5 мм (табл.2).

Таблица 2 - Высота зимнего опушения у сурков в возрасте 65-100 суток

Возраст, суток	Высота волосяного покрова, мм	Длина пуховых волос, мм

Выводы

1. На основании проведенных исследований, установлено, что при клеточном разведении сурков степных щенки рождаются голыми с кожей розового цвета. Подрост волос происходит на второй день, а кожа становится фиолетово-серой.

2. К месячному возрасту сеголетки имеют густой волосяной покров золотистого цвета с темно-серой вуалью, при высоте опушения на спинно-боковой части тела - 21 мм. Подрост вторичных волос начинается в возрасте 60-65 суток.

3. Полностью выпадение ювенального волосяного покрова заканчивается в 80-90 суточном возрасте.

Использованные источники:

1. Русских, А.П. Улучшение качества клеточной пушнины / А.П. Русских; Н.А. Русских // М.: Издательство «Колос». - 1967. -271 с.
2. Технология разведения степного сурка (*Marmota Bobak*) в условиях клеточного содержания / Е. А. Тинаева, Г. А. Федосеева, Н. А. Балакирев [и др.]. – Москва: Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева, 2009. – 46 с.
3. Федорова, О.И. Первые этапы промышленной доместики степного сурка (*MARMOTA BOBAK MULLER, 1776*) / О.И. Федорова // Вавиловский журнал генетики и селекции, 2011. - Т. 15. № 4. С. 697-704.
4. Федорова, О. И. Изменчивость окраски и качества опушения сурков клеточного разведения: специальность 06.02.03 "Звероводство и охотоведение": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Федорова Оксана Ивановна. – Москва, 1998. – 19 с.